

BO‘LAJAK MUHANDISLARGA IXTISOSLIK FANLARINI O‘QITISHDA DASTURLASHTIRILGAN TA’LIM VOSITALARINI QO‘LLASHNING AHAMIYATI VA AFZALLIKLARI

Abbazov Ilxom Zapirovi

Jizzak politexnika instituti dotsenti

G‘ofurova Aziza Xidirnazar qizi

Jizzak politexnika instituti mustaqil izlanuvchisi

azizagofurova10@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta’lim tizimini modernizatsiya qilish va oliy ta’lim talabalarini ixtisosliklari bo‘yicha o‘qitish va yuqori professional malakaga ega shaxslarni rivojlantirish uchun ta’lim faoliyatiga dasturlashtirilgan ta’lim vositalarini integratsiya qilishning yangi imkoniyatlari o‘rganish, ta’limda dasturiy ta’lim vositalaridan foydalanish talabalarning darslarga bo‘lgan munosabatini va o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirishi, ularning yashirin qobiliyatlari va iste’dodlarini ro‘yobga chiqarishga yordam berishi shuningdek, bu talabalarning psixologik xususiyatlarini rivojlantirish, axborotni tez o‘zlashtirish imkoniyatlarini yaratish va nutq madaniyati va boshqaruv ko‘nikmalarining rolini oshirish to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: 3D texnologiyalar, kompyuter, raqamli texnologiyalar, ta’lim, o‘qituvchi, dizayn

THE IMPORTANCE AND ADVANTAGES OF USING PROGRAMMED EDUCATIONAL TOOLS IN TEACHING SPECIALIZED SUBJECTS TO FUTURE ENGINEERS

Аннотация: Abstract: This article presents research on new opportunities for integrating educational software into educational activities to modernize the education system and train higher education specialists, as well as develop highly qualified personnel. The use of educational software in education improves students' attitudes

toward lessons and interest in learning, facilitates the realization of their hidden abilities and talents, and develops students' psychological characteristics, creating opportunities for rapid information acquisition and enhancing the role of speech culture and management skills.

Keywords: 3D technologies, computer, digital technologies, education, teacher, design.

Ta'limga innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llashining bitta ko'rinishi bu o'qitishda dasturlashtirilgan ta'lim vositalarinidan foydalanishdir. Ta'lim vositalari va raqamli texnologiyalar foydalanish yuqori saviyadagi ko'rgazmalilikni ta'minlashi bilan birga talabalarning ijodiy izlanishlariga keng imkoniyat yaratadi va tezkor bilim olish imkoniyatini yaratadi. Dasturlashtirilgan ta'limning kompyuter texnologiyalariga asoslangan maxsus dasturlar bilan o'qitishni boyitilishi o'quv jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi.

XXI-asr raqamli texnologiyalardan va sun'iy intellektdan foydalanish asri bo'lib so'nggi yillarda o'qitishning dasturlashtirilgan ta'lim vositalaridan foydalanish ta'limning barcha turlarida va shakllarida keng qo'llashni talab etmoqda. Ularning turlari va ta'limga joriy etishning shakllari yil sayin kengayib bormoqda. Ta'lim jarayonida ta'lim vositalaridan foydalanish shartlari jamiyat hayotida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, yangi axborot va kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Ammo raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga joriy etish orqali jadal kirib borish va axborot makonida oldinga siljishni juda ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish kerak, chunki “raqamlashtirish” faqat o'z-o'zidan rivojlanayotgan moda tendensiyasi sifatida maktab o'quvchisi, va talaba shaxsining shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin [1]. Lekin hozirgi ta'limda axborot texnologiyasi qisman qo'llanilayotgan sharoitda dasturlashtirilgan ta'lim vositalaridan foydalanmaslikning iloji yo'q, aks holda biz umidsiz ravishda orqada qolishimiz mumkin. Shunday ekan ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning maqsadi asosiy kompetensiyalari yuqori darajada shakllangan shaxsni tayyorlashga qaratilgan. Ta'lim faoliyatida ta'lim vositalaridan foydalanish yangi imkoniyatlarni, ya'ni raqamli

ma'lumotlarni uzatish, tarqatish va boshqarishning adekvat usullarini ochib berish, raqamli savodxonlikka asoslangan zarur kompetentsiyalarni rivojlantirish, zarur bilim va qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini olish uchun hammaga teng foydalanish imkonini berish bilan birga raqamli iqtisodiyot sharoitida jahon mehnat bozorida oliy ta'lim bitiruvchilariga bo'lgan talabni ta'minlaydi. Har qanday bilim sohasidagi ayniqsa, ta'lim sohasida o'zgarishlar har doim ham tez amalga oshmaydi. Shu sababli, ushbu yo'lda yordam beradigan ta'lim vositalarini pedagogik texnologiyalar bilan birlashtirish taklif etiladi [2].

Bugungi kunda dasturi ta'lim vositalari muhandislik yo'nalishi talabalariga ixtisos fanlarni o'qitishda dasturi ta'lim vositalarining 3D texnologiyalaridan foydalanishni ta'lim jarayoniga joriy etish bo'yicha maxalliy va xorijiy ko'plab olimlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan. Shu jumladan xorijiy ilmiy izlanuvchilardan E.E Aleksandrovna, T. Chemodonovna, N.A. Sablina, M.N. Marchenkolarining ilmiy tadqiqot ishlarida kompyuter grafikasidan foydalangan holda talabalarining dizayn qobiliyatlarini rivojlantirish xususiyatlari muhokama qilingan. Raqamli texnologiyalar va kompyuterda o'qitishning izchil tizimini ishlab chiqish bo'yicha birinchi urinishlar xorijda amalga oshirilgan bo'lib kiyingi o'n besh yillikda Respublikamiz olimlaridan X.Sh.Qodirov, G.E.Oblaqulova, A.R. Jo'raev tomonidan o'qituvchilarining bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda axborot kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash metodikasini takomillashtirish, umumkasbiy fanlarni o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning uslubiy asoslari, dasturlashtirilgan ta'lim vositalari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish metodikasini takomillashtirish mavzularida ilmiy izlanishlar olib borilgan. Urganilgan dissertatsiya ishlarining barchasi haqiqatan ham dolzarbdir va ta'lim jarayonini butunlay yangicha qurishga qodir. Biroq, dizayn ta'limi sohasidagi ilmiy va uslubiy ishlarni tahlil qilgandan so'ng, zamonaviy jamiyat taraqqiyoti talab qiladigan yangi shartlarni hisobga olgan holda yengil sanoat korxonalarini uchun mutaxassis tayyorlashning an'anaviy vazifalarida kompyuter va 3D modellashtirishni o'qitishning yaxlit tizimini ishlab chiqish bo'yicha tadqiqotlar yetarli emasligini ko'ramiz.

Shuningdek yengil sanoat yo‘nalishing birorta fanida liboslarni 3D texnologiyasida loyihalashni o‘rgatish bo‘yicha mavzu kiritilmagan [3].

Oliy ta‘lim muassasalarida yengil sanoat va dizayn bakalavriat ta‘lim yo‘nalishi malaka talabalarida ixtisos fanlar bloki mazmuniga qo‘yiladigan umumiy talablar ta‘lim yo‘nalishi bo‘yicha maxsus bilimlarni va kasb faoliyati ko‘nikmalarini shakllantirishning asosiy muommalari va tamoyillari Kostyum va uning bichimi, Tikuv buyumlari texnologiyasi, Kiyimlarni konstruksiyalash, Tikuv buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirishning fanlarining mazmunidan kelib chiqib belgilangan. Ixtisoslik fanlarining dasturlarini ishlab chiqishda kadrlar buyurtmachilarining talablari e‘tiborga olinadi va kasbiy faoliyatlarining muayyan turlari ta‘lim jarayonining manfaatdor ishtirokchilari bilan hamkorlikda oliy ta‘lim muassasasi tomonidan aniqlanadi. Shundan kelib chiqib hozirda Tikuv buyumlarini konstruksiyalash fani kiritilgan bo‘lib bu fan ko‘proq texnik sohada (loyihaviy faoliyatda) qo‘llanilishi yaxshi samara berishi amalda sinab ko‘rilgan. Yengil sanoat yo‘nalishining ixtisoslik fanlar blokida kiyim fazoviy hajmiy shaklini xosil qilish usullari nuqtai nazaridan kelib chiqib shakli xosil qilinayotgan model uchun ishlatiladigan original material bilan maket materialining xususiyatlari orasidagi farqni tushunishi va ularni xisobga olish; murakkab bichim hamda har xil shakl va hajmdagi kiyimlar texnik eskizining uch yoqlama ko‘rinishini chiza olish; fashion eskiz va texnik eskizlarni taxlil qila olish va ular orasidagi farqni tushunish kabi amaliy ko‘nikmalarni: yelkada va belda turuvchi kiyim detallarining (lif old va ort bo‘laklari; o‘tkazma yeng; reglan yeng; yaxlit bichilgan yeng; turli bichim va ko‘rinishdagi yoqalar; yubka old va ort bo‘laklari; shim old va ort bo‘laklari) qadalmalarini olish: murakkab shakl va murakkab bichimli turli assortimentdagi kiyimlar maketini xosil qilish, murakkab shakldagi kiyim qadalmalari uchun xosila va yordamchi andazalarni tuza olish malakalarini ta‘minlash ixtisoslik fanlarni o‘qitishdagi talablarda belgilab qo‘yilgan. Shu talablardan kelib chiqib bo‘lajak muxandislarga ixtisos fanlarni o‘qitishda fan dasturlariga dasturlashtirilgan ta‘lim vositalarini nomi bilan kiritish lozim deb topdik [4].

Ta’limdagi yangi yondashuvlar o’qituvchilar va talabalar uchun yangi muammolarni keltirib chiqarishiga qaramasdan pedagoglar ushbu dasturlashtirilgan ta’lim vositalaridan foydalanib o’qitishdagi imkoniyatlarini tan olish bilan birga talabalar bilan ishlashda ulardan samarali foydalanish yo’llarini izlamoqda. Eng yangi o’qitish usullarini amaliyotga tatbiq etish maqsadida dasturlashtirilgan ta’lim vositalarini pedagoglar faoliyatida kengaytirish va talabalarning bilim darajalarini oshirish uchun ushbu yangi tendensiyalarni ko’p yillar davomida ta’limda qo’llanilgan bir qator an’anaviy o’qitish usullari bilan uyg’unlashtirish yuqori samara beradi. Bunday ko’nikmalarni rivojlantirish uchun o’quv jarayoniga qo’shimcha ravishda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan faol va interaktiv texnologiyalarni qo’llash zarurdir [5].

1-rasm. Dasturlashtirilgan ta’lim vositalarida muxandislarga loyihalashni urgatishni takomillashtirish.

Bularning barchasi o‘qitishni sifatini oshirish uchun xizmat qilishi mumkin. Shunday qilib, o‘qitish jarayonini takomillashtirish o‘qituvchining innovatsion raqamli texnologiyalarni haqiqiy amaldagi o‘qitish metodlari bilan qanchalik darajada yaxshi birlashtirish mumkinligiga bog‘liq bo‘lib, unda talabalar o‘zlarining fikrlash, fikr almashish qobiliyatlarini buzmasdan dasturiy ta’lim vositalarining afzalliklaridan foydalanishni o‘rganadilar.

Amaliyot shuni ko‘rsatadiki dasturiy ta’lim vositalarida muhandislarga loyihalashni o‘rgatishda o‘qitish jarayonini integratsiyalash kasbiy tayyorlashning muhim sharti bo‘lib bo‘lajak mutaxassislarining kasbiy fazilatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Bugungi kunda zamonaviy ta’lim vositalaridan tashqari ta’lim muhiti ham muhim rol o‘ynaydi. Ushbu mavzu bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlarni o‘rganish natijasida shuni aniqladikki kompyuter grafikasining maxsus dasturlari va ananaviy o‘qitish usullari integratsiyasi asosida muhandislarda loyihalash faoliyati uchun qobiliyatlarni rivojlantirish muammosining pedagogik ahamiyati bizni murakkab texnik va psixologik-pedagogik tadqiqotlar olib borishga undaydi [6]. Muhandislik faoliyati talabalarning atrofdagi ob‘ektiv muhitni idrok etish va o‘zgartirishda estetik ideallarini shakllantirishga, o‘z faoliyatini loyihalashga ijodiy yondashishga, o‘zini doimiy rivojlanayotgan shaxs sifatida tushunishga yordam beradi. Ushbu maqolada biz ba’zi nazariy masalalarni sarhisob qilish va dasturiy ta’lim vositalarida o‘qitish va o‘qitish jarayoniga samarali integratsiya qilish uchun bir qator aniq yo‘nalishlarni shakllantirish orqali ushbu sohaga o‘z hissamizni qo‘shmoqchimiz.

Foydalanigan adabiyotlar:

1. Э.Р. Хайруллина. Педагогика и цифровые технологии как форма обновления образовательной среды// https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/159173/F_ach2020_466_471.pdf?sequence=-1
2. Д. П. Хашимова, Р. А. Парпиева Тенденции применения цифровых технологий в современном образовании//научный электронный журнал “Экономика и инновационные технологии”. № 3, май-июнь, 2020 год.

3. Гофурова А. Kasb ta’lim dizayn yo’nalishida ixtisoslik fanlarini 3D texnologiyalaridan foydalanib o’qitishning axborot dedaktik taminoti //Новый Узбекистан: наука, образование и инновации. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 559-562.
4. Профессиональное образование: дизайн (одежда и тканей) квалификационные требования к бакалавриату. 6.06.2020г
5. Л.М.Чомаева, К.Х.Бостанов. Применение компьютерных технологий в обучении студентов художественному дизайну. Педагогика. Стр285
6. Гофурова А. Х., Гофурова С. С. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ //Экономика и социум. – 2023. – №. 2 (105). – С. 1367-1373.